

Alphan Akgül. *Kim Egemen Olabilir Yazgısına: Türk Romanında Trajedi ve Özgür İrade* (Ankara: Çolpan, 2021)

Saliha Samanlı

Bağımsız Arařtırmacı

ORCID: 0009-0005-6378-3289, E-Mail: salihasananlı@hotmail.com

Makale Türü Kitap Değerlendirme • Book Review

© Yazar(lar) / Author(s) | CC BY- 4.0

Erken dönem Türk romanı örneklerinde Alphan Akgül tarafından trajedinin izinin sürüldüğü çalışma, *Kim Egemen Olabilir Yazgısına: Türk Romanında Trajedi ve Özgür İrade* adıyla 2021’de yayımlanmıştır. Kitap, niyetinin açıklandığı “Giriş” ve genel değerlendirmenin yapıldığı “Sonuç” kısmı dışında birbirleriyle bağlantılı kurulmuş dört ana bölümden oluşmaktadır. Bununla beraber her bölüm kendi içinde trajedinin unsurlarını, ortaya çıkma nedenlerini ve sonuçlarını anlamaya/tanımlamaya çalışan belli başlı izleklere yoğunlaşmaktadır.

“Giriş” bölümünde “trajedi” kavramının sınırları, alımlanması, karamsarlık ve kötülükle ilişkisi literatürle desteklenerek açıklanmakta; kavramın bilgisizlikle, toplumsal düzenle ve insanın yazgısı ile bağlantısı hem modern hem de klasik eserler aracılığıyla örneklenmektedir. Bu noktada trajedinin Türk romanında gelenek-modern çatışmasının yarattığı uzlaşmazlıkta ortaya çıktığı tespiti yapılır. Metin, ana argümanına eklenen bu tespitle 1875’ten itibaren trajik olay örgüsünün merkeze alındığını ve dramatik kurgunun Türk romanında bilinçli bir şekilde kullanıldığını iddia etmektedir.¹ “Giriş” bölümünde ayrıca Türk edebiyatının ilk örnekleri üzerinden trajedinin varlığı/yokluğu tartışması Ahmet Hamdi Tanpınar, Nurdan Gürbilek ve Raymond Williams gibi farklı yazarların görüşleri ekseninde sürdürülmüştür.

Birinci bölümde Aristoteles’in *Poetika*’da çizdiği yol üzerinden trajedinin ana unsurları açıklanarak trajik hata, öğrenme, trajik karakterin özellikleri ve günah keçisi kavramları; gerek tragedyalardan gerekse çeşitli modern kaynaklardan yararlanılarak tanımlanmıştır. Burada *hamartianın* (trajik hata) olay örgüsünü de belirleyen bir unsur olduğunun altı çizilmiştir. Trajik etkinin ortaya çıkabilmesi için muhtemel bir olayın inandırıcı bir şekilde anlatılması ilkesi, karakterin değil de olayın ön planda tutulduğunun bir önkoşulu olarak verilmiştir. Peşinden günah keçisi kavramına geçilmiş yıkıma uğrayan karakterin toplum nezdinde değeri tartışılmıştır. Bu kısımda, Türk romanının modernite karşısında yer yer komik duruma düşen kahramanları “günah keçisi” olarak değerlendirilmiştir.

¹ Alphan Akgül, *Kim Egemen Olabilir Yazgısına: Türk Romanında Trajedi ve Özgür İrade* (Ankara: Çolpan Kitap, 2021), 17.

Nüket Esen ‘‘Tanzimat Romanında Yazarın Konumu’’ bařlıklı yazısında Osmanlı aydın-yazarlarının mevcut dzenı srdrebilmek iin edebiyat ve gazete aracılıęıyla halkı eęiten retmenler gibi davrandıęını sylemektedir: ‘‘[E]ski yapıda bazı dzenlemeler yapmak, Batı’dan yeni gelen unsurlardan faydalılarını seip almak ve bunları en saęlıklı biimde gerekleřtirebilmek iin halkın eęitim dzeyini ykseltmek [...]’’² Bu tarihsel baęlam erevesinde klasik trajedilerde karakteri ıkmaza sokan onu kurban eden kader yahut Tanrısal gcn, erken modern Trk romanında yazara ikame edilmesi, tartıřılmaya deęer bir noktadır. Akgl, gnah keisi kavramını tartıřtıęı ‘‘Suu Kimin stne Atalım?’’ alt blmnde ‘‘sulu’’yu, gelenekle modern karřıtı tutumların arpıřması sonucu toplumsal arınmayı (*katarsis*) saęlayan ve kolayca gzden ıkarılan biri olarak tespit etmektedir.³ Dolayısıyla Trk romanında yazarın mdahaleci konumunun olay rgs ve karakter zerindeki belirleyici roln geniř perspektiften tartıřmaya katmak bu blm iin elzem grnmektedir.

Kitabın ikinci blmnde zerinde durulan temel mesele, determinizm ve kiřilik yapısı ekseninden hareketle bireyin zgr irade sahibi olup olamayacaęıdır. Burada klasik ve modern trajedilerden rneklerle, bařkaldırın ya da isyan edemeyen karakterlere atıfta bulunulmuř ve trajedilerde bir sonu olarak ortaya ıkan *katarsis* anlatılmıřtır. Bu noktada ‘‘gvenli mesafeden izlenen felaketler’’in⁴ okur zerindeki etkisi aıklanarak modern Trk ve dnya edebiyatından eserlere atıf yapılmıřtır. Arınmanın edebiyatta okur zerinde bir maniplasyon yaratacaęı fikri de tartıřmaya katılmıřtır.

Kitabın, trajedinin izini roman rnekleri zerinden takip eden temel kısımlarından olan nc blmnde, ncelikle *Taařşuk-ı Talat ve Fitnat* ilk iki kısımda aıklanan kavramlar iřıęında analiz edilir. Rastlantı ve zorunluluk teması trajedinin bir gereklilięi olarak aımlanırken Max Frisch’in *Homo Faber*’i (1957) ile karřılařtırılır. Ancak burada enest, trajik hata, rastlantı baęlantısı benzerlięi Ali Bey ve Faber arasında kurulurken; tarihsel dnemler, kltrel farklılıklar gz ardı edilmiř ve trajedideki izleklerin bu romanlar iin anlamı, baęlamlarından baęımsız ortaklařtırılmıřtır. rneęin, *Homo Faber* iin ana karakterin tesadflere inanmayan, bilim ve istatistikle rasyonalize edilmemiř hibir dřnceyi, olguyu, inancı kabul etmeyen kiřilięi, enest (trajik hata) ile yıkıma uęramakta ve modernizm eleřtirisini gsteren bir bedel/ceza olarak ortaya ıkmaktayken; *Taařşuk-ı Talat ve Fitnat*’ta Ali Bey’in kızıyla bilgisizce yařadıęı enest, grc usul evlilięin dolayısıyla geleneksel anlayıřta ısrar etmenin caydırıcılıęına karřı bir ‘‘ceza’’ ve ‘‘ibret’’ gstergesi olarak olay rgs iine yerleřtirilmektedir. Ancak metin, bu iki anlayıř ve ceza farkı zerinde yeterince durmadan her iki romandaki yapısal benzerlikler aracılıęıyla trajik olayı (enest) iřaret etmektedir.

Aynı blmde *İntibah* ele alınmıř hem Mehpeyker hem de Ali Bey’in trajik hataları, baht dnřleri ile karakterlerin kiřilik yapısı ve zgr irade ile iliřkisi tartıřılmıřtır. Romanda Ali Bey siddete meyilli, kısıkan ve duygularına hâkim olamayan biri olarak resmedilir. Akgl, *İntibah*’ın

² Nüket Esen, *Modern Trk Edebiyatı zerine Okumalar* (İstanbul: İletişim, 2020), 141-142.

³ Akgl, *Kim Egemen Olabilir Yazısına: Trk Romanında Trajedi ve zgr İrade*, 60.

⁴ Akgl, *Kim Egemen Olabilir Yazısına: Trk Romanında Trajedi ve zgr İrade*, 93.

anlatıcısının Ali Bey'in trajik hatasını Çamlıca'ya boş bir vakitte değil de kalabalık bir zamanda gitmeyi tercih etmesi dolayısıyla Mehpeyker'le karşılaşması olarak gördüğünü belirtir.⁵ Burada Ali Bey'in cinsel arzularını kontrol edememesi trajik hata şeklinde ele alınmazken Mehpeyker'le karşılaşma trajik hatanın nedeni olarak gösterilmektedir. Metinde *İntibah*'taki özgür irade meselesi cinsel arzunun kontrolü odağında tartışılmaktadır. Ali Bey söz konusu olduğunda bu, özgür iradenin bedensel dürtülerce mahkûm edilmesi (içindeki *daemon*) ile açıklanmakta yani tüm eylemlerinin gayri ihtiyari gerçekleştiği öne sürülmektedir. Böylece yaptığı hatalar bir bilinçdışı alandan teşekkül etmiş olur. Mehpeyker de Ali Bey'in karşısına bir *daemon* olarak çıkmış dolayısıyla karakter ona mahkûm olmuştur. Metinde kadın ve erkek karakterlerin arzularının trajik olay örgüsü kurulurken eşitsiz yapılandırılmış olmasını ve romanda kadının *daemon*, erkeğin ise *daemon*a karşı koyamayan kurban biçiminde sunulmasını Akgül, "Anlatıcı Krizi Neden Olur? Kurguya Müdahil Anlatıcı Sorunu" başlığında, karakterlerden birinin tarafını tutarak bir krize yol açan anlatıcının ideolojik tutumu ile ilişkilendirerek açıklar.⁶

Bu bölümde örneklenen diğer romanlar *Sefile* ve *Sergüzeşt* de benzer biçimde özgür irade-kurban ile trajik olay örgüsünü kuran ve baht dönüşünü başlatan hatalar izleğinde incelenmiştir. Bu noktada kadın ve erkek karakterlerin kişilik özelliklerinin trajik hataya yol açtığı çıkarımında bulunulmuştur. Örneğin *Sefile*'nin Mazlume'sinin histeri hastası olması, yanlış kararlar vermesine neden olmuş, içinde bulunduğu sosyo-ekonomik şartlar ve yalnızlığı, kadın karakterin başkaldırısını ve özgür karar alma edimini engellemiştir. Bununla beraber metinde, hastalığın (histeri) erken dönem romanlarında kadınlara özgü bir temsil mekanizması içinde, kültürel yapıyı imleyen cinsiyetlendirilmiş karşılığı üzerinde durulmamıştır. *Sergüzeşt*'te ise Dilber'in felaketle sonuçlanan hikâyesinde trajik unsurlar işaret edilmiştir. Buna göre Dilber ve Celal'in birbirine açılması sonucu trajik olay örgüsünün ilk adımı atılmış olur. Burada Dilber ve Celal'in sınıfsal konumu arasındaki farka işaret edilerek olay örgüsünü trajediye dönüştürenin bu eşitsizlik olduğuna dikkat çekilmiş, romanın üretildiği dönemdeki kölelik kurumunun varlığı vurgulanmıştır.

Üçüncü bölümün süregiden tartışmasında *Aşk-ı Memnu* ele alınmış, Bihter'in kendi bedeninin ve cinsel arzularının farkında oluşu, baht dönüşünün nedeni olarak verilmiştir. Bu da trajedilerdeki saklı bilginin açığa çıkması ve karakterin kaderini değiştirecek olan kendisiyle ilgili bilgiyi öğrenmesi sonucu trajik olayların başlayacağı öğrenme ânına denk gelmektedir. Bu yaklaşıma göre kişinin bedensel arzularını fark etmesi ve bununla yüzleşmesi, felaketin yolunu açan bir hatadır. Burada Bihter'in davranışı, onun bir özne olarak karar verebildiğini ve toplumsal normların dışına çıkabildiğini imler. Dolayısıyla klasik trajedilerde olması gerektiği gibi karakter, olay örgüsünün gerisinde kalmaz, aksine onu şekillendiren fail konumunda bulunur. Metin bu bağlamda Bihter örneği ile modern trajik kahramanı işaret etmektedir.

Üçüncü bölümde değinilen bir diğer erken dönem Türk romanı *Zehra*'dır. Burada mitolojik kahraman Medea ile Zehra karşılaştırılmış, karakterleri felakete götüren sebep olarak "patolojik

⁵ Akgül, *Kim Egemen Olabilir Yazgısına: Türk Romanında Trajedi ve Özgür İrade*, 127.

⁶ Akgül, *Kim Egemen Olabilir Yazgısına: Türk Romanında Trajedi ve Özgür İrade*, 119.

ruh saęlıęı” vurgusu yapılmıřtır. Kocasından intikam almak iin ocuklarını ldüren Medea, Zehra’yla duygu ortaklıęında buluřturulmuřtur. Kiskanlıęı nedeniyle Suphi’den almak istedięi intikam, kadın karakterin “psikolojik maraz”ı ile aıklanır. Akgl, Zehra ve Medea’nın “nefrete ve řiddete ayarlı bir ruh hli iinde”⁷ olmakta benzediklerini iddia eder.

Metnin drdnc blmnde komedinin ardına gizlenmiř trajedi (saklı trajedi) *Felatun Bey’le Rakım Efendi* ve *Araba Sevdası* rnekleri ile tartıřılır. Bu blmde romanlardaki karřıtlıklara, trajik unsurlara modernizm baęlamında bakılır. Blmn temel fikri, sz konusu rneklerde komedi unsurunun ardına gizlenmiř bir trajik hissiyatın varlıęının bulunmasıdır. Bu trajik hissiyat, Felatun Bey’de ve Bihruz’da yanlıř Batılılařan karakter tiplemesinin bařına gelen glnc olaylar vesilesiyle oluřur ki Akgl’e gre bu durum, karakterleri gnah keisi konumuna yerleřtirmektedir.

Kim Egemen Olabilir Yazęısına: Trk Romanında Trajedi ve zgr İrade, erken dnem Trke romanda trajedinin izini srmesi bakımından, yola ıkıř amacı ve niyeti itibariyle nemli bir katkıdır. Ancak, kavramsal arka plan oluřturulurken Trk modernleřmesine zg kltrel ve ekonomik yapısal dnřmlerle filizlenen atıřma alanlarına yeterince yer ayrılmamıřtır. Bununla beraber trajedi/modern trajedi arasındaki ayırım ve benzerlikler rnekler zerinde gsterilirken yer yer birbirinin alanını iřgal eden bir tutum ortaya ıkabilmektedir. Hl byle olunca tekil roman rnekleri incelenirken, klasik trajedide bulunan bir ge tespit edilmeye alıřılırken metnin btn ve tarihsellięi arka planda kalabilmektedir. Bylece trajik hissiyat ve trajedinin temel unsurları roman rneklerinde gsterilirken metinlere yapısal dzlemde odaklanma durumu ortaya ıkar. Bu da kitabın omurgasını oluřturan nc ve drdnc blmlerde Trk romanının erken rneklerinden seilmiř on eserin tercih edilme sebebinin zaman zaman iřlevini kaybetmesine yol aabilmektedir.

Kitabın “Giriř” blmnde Raymond Williams’a atıfla klasik trajedi ile modern trajedi arasındaki farka eęilinmesine raęmen, rnekler zerinden inceleme yapılırken Trk modernleřmesinin yeni kurumlar, kltrel dnřmler iindeki sreklilikleri ve kopuřlarının yarattıęı kendine zg sonuları bazen arka planda kalmıř ve romanlar klasik trajedi unsurlarına gre sınıflandırıcı/tanımlayıcı bir incelemeye tbi tutulmuřtur. Bu noktada Carroll’un, eleřtiride olması gereken nemli unsurlardan biri olarak sunduęu “baęlamsallařtırmanın” yer yer inceleme dıřında kaldıęı sylenebilir. Nol Carroll’a gre bir sanat eserinin, iinde retildięi tarihi, kurumsal ve/veya daha geniř anlamda sosyo-kltrel kořulları karakterize eden řey baęlamsallařtırmadır.⁸

Sonu olarak, *Kim Egemen Olabilir Yazęısına: Trk Romanında Trajedi ve zgr İrade*, erken dnem Trk romanında trajedinin peřinden giden toparlayıcı, kapsayıcı bir niyeti gerekleřtirmek iin yola ıkması, sınırlarını dnya edebiyatı eserlerine de aan bir alıřma oluřu dolayısıyla nemli bir katkıdır. Metnin yazılma amacını byk lde gerekleřtirdięi sylenabilir.

⁷ Akgl, *Kim Egemen Olabilir Yazęısına: Trk Romanında Trajedi ve zgr İrade*, 187.

⁸ Nol Carroll, *On Criticism* (New York and London: Routledge, 2009), 102.

Kaynakça

Akgül, Alphan. *Kim Egemen Olabilir Yazgısına: Türk Romanında Trajedi ve Özgür İrade*. Ankara: Çolpan, 2021.

Esen, Nüket. *Modern Türk Edebiyatı Üzerine Okumalar*. İstanbul: İletişim, 2020.

Carroll, Noël. *On Criticism*. New York and London: Routledge, 2009.